

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

УДК 657.1:63

**ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ**

Равшанов Алишер Анварович

студент Ташкентского государственного аграрного университета (25-99i)

alisravsanov@gmail.com

Акабировва Дилоро Негматовна

доцент Ташкентского государственного аграрного университета

akabirova.dilyara73@gmail.com tel.+ 998998843371

***Аннотация:** В статье анализируется процесс формирования и ведения системы бухгалтерского учёта на сельскохозяйственных предприятиях, а также существующие проблемы в данной сфере и пути их решения. На научной основе рассматриваются сезонный характер сельскохозяйственного производства, особенности учёта биологических активов, формирования себестоимости продукции и производственного цикла. Особое внимание уделяется вопросам организации аналитического и синтетического учёта, а также влиянию цифровизации на повышение эффективности учётной системы.*

***Ключевые слова:** бухгалтерский учёт, сельское хозяйство, биологические активы, себестоимость, финансовая отчётность, аналитические и синтетические счета, цифровизация, сезонность.*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobi tizimini shakllanishi va yuritilishi, shuningdek, ushbu sohada mavjud muammolar hamda ularning yechimlari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining mavsumiyliigi, biologik aktivlar hisobi, tannarxni shakllantirish va ishlab chiqarish siklining o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Shuningdek, hisob tizimini takomillashtirishda raqamlashtirishning o'rni ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** buxgalteriya hisobi, qishloq xo'jaligi, biologik aktivlar, tannarx, analitik va sintetik schyotlar, raqamlashtirish, mavsumiylik.*

***Abstract:** This article analyzes the formation and maintenance of the accounting system in agricultural enterprises, highlighting sector-specific features such as*

seasonality, biological assets accounting, cost formation, and production cycles. The study examines theoretical and practical aspects of accounting organization, identifies existing problems, and substantiates directions for improving accounting practices through digitalization.

Keywords: *accounting, agriculture, biological assets, cost, financial reporting, analytical and synthetic accounts, digitalization, seasonality.*

Введение: Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность, занятость населения и экспортный потенциал страны. Эффективное управление сельскохозяйственными предприятиями невозможно без надёжной и достоверной системы бухгалтерского учёта, которая служит информационной базой для контроля, анализа и принятия управленческих решений.

Специфика бухгалтерского учёта в сельском хозяйстве обусловлена следующими факторами: сезонный характер производства, наличие биологических активов, длительность производственного цикла, значительное влияние природно-климатических условий и сложность формирования себестоимости продукции. Целью данной статьи является анализ особенностей бухгалтерского учёта на сельскохозяйственных предприятиях, выявление проблем его организации и разработка научно обоснованных направлений совершенствования.

Особое место в системе бухгалтерского учёта сельскохозяйственных предприятий занимает учёт биологических активов, к которым относятся сельскохозяйственные животные, многолетние насаждения и посевы. Специфика данных активов

заключается в их способности к биологической трансформации, что требует особых подходов к оценке и отражению в бухгалтерском учёте. На практике это усложняет процесс определения их стоимости, особенно в условиях нестабильных рыночных цен и влияния природно-климатических факторов. В связи с этим возрастает значение корректного выбора методов оценки и организации аналитического учёта биологических активов, что напрямую влияет на достоверность финансовой отчётности предприятия.

В современных условиях всё большее значение приобретает цифровизация бухгалтерского учёта на сельскохозяйственных предприятиях. Использование автоматизированных информационных систем позволяет обеспечить своевременный сбор и обработку данных, повысить точность расчёта себестоимости продукции и упростить контроль за использованием материальных и финансовых ресурсов. Кроме того, цифровые технологии способствуют формированию более оперативной управленческой информации, необходимой для принятия обоснованных решений, особенно в условиях сезонных колебаний производства и доходов.

Методология:

В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы познания: анализ и синтез, индукция и дедукция,

системный и структурный подходы, а также методы сравнительного анализа и обобщения. Информационной базой послужили нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, учебная и научная литература, а также обобщённые данные практики бухгалтерского учёта сельскохозяйственных предприятий.

Теоретические основы бухгалтерского учёта на сельскохозяйственных предприятиях.

Бухгалтерский учёт представляет собой систему сбора, регистрации, обобщения и анализа информации о хозяйственной деятельности предприятия в денежном выражении. В сельском хозяйстве особую роль играет денежный измеритель, позволяющий обобщать затраты и результаты, распределённые во времени.

В системе бухгалтерского учёта используются синтетические и

аналитические счета. Синтетические счета отражают обобщённые данные о состоянии и движении хозяйственных средств, тогда как аналитические счета обеспечивают детальную информацию по отдельным объектам учёта, что особенно важно при калькулировании себестоимости сельскохозяйственной продукции.

Специфические особенности бухгалтерского учёта в сельском хозяйстве. Сезонность производства приводит к неравномерному распределению затрат и доходов в течение отчётного года. Основная часть затрат формируется до получения урожая, в то время как выручка отражается после его реализации. До завершения производственного цикла затраты аккумулируются на счёте «Затраты на производство».

Таблица 1

*Пример накопления затрат в растениеводстве (условные данные)

Вид затрат	Период возникновения	Сумма, тыс. Сум
Семена	весна	5000
Удобрения	весна–лето	7500
Оплата труда	в течение года	6000
Топливо и ГСМ	сезонно	4000
Амортизация техники	в течение года	3000

***Источник:** составлено авторами. После завершения уборки урожая совокупные затраты формируют фактическую себестоимость продукции, что требует развитого аналитического учёта по

культурам, полям и видам продукции.

Результаты:

Проведённый анализ показывает, что основными проблемами бухгалтерского учёта на сельскохозяйственных предприятиях являются недостаточная детализация

аналитического учёта, формальный подход к распределению затрат и ограниченное использование цифровых технологий. Внедрение автоматизированных учётных систем и адаптация национального учёта к международным стандартам позволяют повысить точность расчётов и оперативность управленческой информации.

Заключение:

В результате исследования установлено, что бухгалтерский учёт на сельскохозяйственных предприятиях характеризуется

высокой сложностью, обусловленной сезонностью производства и спецификой биологических активов. Совершенствование аналитического учёта, внедрение цифровых технологий и повышение квалификации бухгалтерских кадров являются ключевыми направлениями повышения эффективности учётной системы. Реализация данных мер способствует более точному формированию себестоимости, повышению финансовой устойчивости и обеспечению устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий.

Список использованной литературы:

1. Дўсмұрадoв Р.Д. Теория бухгалтерского учёта. — Ташкент 2012. Министерство Сельского Хозяйства Республики Узбекистан, изд. ТГАУ-340стр.
2. Дўсмұрадoв Р.Д., Менгликулов Б.Ю. Основы бухгалтерского учёта и статистики в сельском хозяйстве. "Fan va texnologiya" Ташкент-2014. 392 стр.
3. Холбоев А., Каримов А. Основы бухгалтерского учёта. — Ташкент: «Иқтисодиёт», 2022.
4. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учёте», 13 апреля 2016 года № ЗРУ-404 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учёте».
5. Материалы Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, 2024 г. Онлайн(web) версия.
6. International Accounting Standard IAS 41 Agriculture. Модель справедливой стоимости в бухгалтерском учёте сельскохозяйственных предприятий.
7. Ковалёв В.В. Финансовый учёт и анализ. — Москва: Финансы и статистика. Концептуальные основы. 2004 год -720 стр.